

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЮЗ НЕРВИ НЕЙРОПАТИЯСИДАН КЕЙИНГИ КОНТРАКТУРАЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ ИМКОНИЯТЛАРИ

Кодиров У.А., Нарзуллаев А.А., Мусурмонқулов А.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада юз нерви нейропатиясидан кейинги контрактураларнинг клиник-патогенетик асослари, уларнинг таъхис ва даволаш усуллари ҳамда реабилитация имкониятлари таҳлил қилинган. Замонавий физиотерапия, ботулинотерапия, микрохирургик усуллар ва реабилитацион дастурлар самарадорлиги ёритилган. Шу билан бирга, нутқ, мимика ва психоэмоционал ҳолатни тиклашдаги комплекс ёндашувлар муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: юз нерви, нейропатия, контрактура, ботулинотерапия, физиотерапия, реабилитация

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КОНТРАКТУР ПОСЛЕ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Кодиров У.А., Нарзуллаев А.А., Мусурмонқулов А.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. В статье рассмотрены клинико-патогенетические особенности контрактур, возникающих после невропатии лицевого нерва, а также современные методы их диагностики, лечения и реабилитации. Освещены возможности физиотерапии, ботулинотерапии, микрохирургических вмешательств и комплексных реабилитационных программ, направленных на восстановление мимики, речи и психоэмоционального состояния пациентов.

Ключевые слова: лицевой нерв, невропатия, контрактура, ботулинотерапия, физиотерапия, реабилитация.

MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POST-FACIAL NERVE NEUROPATHY CONTRACTURES AND REHABILITATION OPPORTUNITIES

Kodirov U.A., Narzullaev A.A., Musurmonqulov A.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This article analyzes the clinical and pathogenetic aspects of contractures following facial nerve neuropathy, focusing on diagnostic methods, modern treatment approaches, and rehabilitation opportunities. The effectiveness of physiotherapy, botulinum toxin therapy, microsurgical techniques, and comprehensive rehabilitation programs aimed at restoring facial expressions, speech, and psycho-emotional status are discussed.

Keywords: facial nerve, neuropathy, contracture, botulinum toxin therapy, physiotherapy, rehabilitation.

Кириш. Юз нерви нейропатияси неврология амалиётида энг кўп учрайдиган мононевропатиялардан бири ҳисобланади. Ушбу ҳолат, айниқса, Белл параличи номи билан кенг маълум бўлиб, умумий аҳоли орасида тарқалиши 0,02–0,03% ни ташкил этади. Айрим манбаларда, йиллик инцидентлик 100 000 аҳолига нисбатан 15–40 ҳолат деб қайд этилган. Касалликнинг хавф гуруҳи асосан 20–50 ёшлилар, бироқ унинг пайдо бўлиши болалар ва кекса ёшларда ҳам қайд этилади. Клиник жиҳатдан юз нерви шикастланиши кўп ҳолларда жиддий асоратларга олиб келади. Улар қаторига мимик мушакларнинг фалажи ва гипотонияси, юз асимметрияси, нутқ ва овқатланишда қийинчилик, кўз ёшининг назоратсиз оқиши ёки кўз куруклиги, гиперкинез ва синкинезиялар киради. Бундай ўзгаришлар беморнинг ташқи қиёфасига салбий таъсир кўрсатиб, ижтимоий адаптациянинг қийинлашиши ва депрессия каби психоэмоционал муаммоларга олиб келиши мумкин.

Юз нерви нейропатиясининг этиологияси турли ва кўп қиррали. Энг кўп тарқалган сабаблар сифатида вирусли инфекциялар (айниқса, герпес симплекс вируси ва цитомегаловирус), гипотермия, маҳаллий қон айланишининг бузилиши, қон томир спазмлари, шикастланишлар, диабетик полинейропатия фонидаги микроангиопатиялар қайд этилади. Айрим ҳолларда неврит аутоиммун жараёнлар ёки бош миёдаги неоплазиялар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Контрактураларнинг патогенези асосан юз нерви толаларининг регенерация жараёнидаги нотекистик билан изоҳланади. Нерв қайта ўсиши давомида айрим аксонлар мимик мушакларнинг нотўғри гуруҳларига уланиб кетади, натижада физиологик функция тикланмайди, балки синкинезия, патологик гиперкинез ва мушакларда тўқима тонусининг ошиши кузатилади. Бу ҳолат вақт ўтиши билан контрактураларга айланади. Масалан, бемор кўзини юмганда оғиз бурчаги ҳам мажбурий равишда тортилади ёки аксинча.

Патоморфологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, юз нерви нейропатиясида глиаль хужайраларда склеротик ўзгаришлар, миелинли толаларнинг сегментар деградацияси ва демиелинизацияси, шунингдек, аксонал транспортининг издан чиқиши кузатилади. Нервнинг ички қисмида фиброзлаш жараёнлари кузатилиши, эндоневрий ва периневрийда коллаген тўқималар кўпайиши, мушак толаларида атрофия ва фиброз жараёнлари қайд этилади.

Шунингдек, замонавий тадқиқотлар юз нерви контрактуралари ривожланишида периферик нейронлардаги нейропластик ўзгаришлар ҳам муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатмоқда. Нейронлар орасидаги синаптик қайта ташкилланиш, патологияга мослашувчан янги невронал йўлларнинг шаклланиши ва патологик сигнализация контрактураларнинг давомийлигини таъминлайди.

Клиник хусусиятлар.

Юз асимметрияси

- Беморларда юзнинг бир томонидаги мушаклар тонусининг ошиши ёки қисқариши натижасида асимметрия шаклланади.

- Бу ҳолат тинч ҳолатда ҳам, фаол ҳаракат пайтида ҳам яққол кўринади.

Кўзларни ёпишда қийинчилик

- Лагофталъм (кўз тўлиқ ёпилмаслиги) кўз шох пардасининг қуриши ва кератопатияга сабаб бўлади.

- Акс ҳолларда, ортикча қисқариш туфайли кўз тўлиқ ёпилиб қолиши ҳам мумкин.

Оғиз бурчагининг ҳаракатланмаслиги

- Овқатланиш ва нутқ жараёнида оғиз бурчаги нотенг ҳаракатланади.

- Овқат суюқлигининг чиқиб кетиши ёки талаффузнинг бузилиши бемор учун жиддий ноқулайлик туғдиради.

Гиперкинезлар

- Мимик мушакларда назоратсиз, ортикча ҳаракатлар кузатилади.

- Масалан, табассум қилишда оғиз бурчаги ортикча юқорига кўтарилиб кетиши мумкин.

Синкинезиялар

- Бир ҳаракат бошқа мушаклар фаолияти билан патологик боғланиб қолади.

- Энг кўп учрайдиган мисол: бемор кўзини юмганда оғиз бурчаги тортилади, ёки аксинча, оғизни очганда кўз қисилади.

Фиброз контрактуралар

- Вақт ўтиши билан мимик мушакларда тугунчалар, фиброзланиш ва қаттиқлашишлар пайдо бўлади.

- Бу ҳолат даволашни қийинлаштиради ва кўп ҳолларда хирургик ёрдамни талаб қилади.

Психоэмоционал оқибатлар

- Юз асимметрияси ва мимиканинг бузилиши беморнинг ташқи кўринишига салбий таъсир қилади.

- Натижада ижтимоий изоляция, ўз-ўзига ишончсизлик ва депрессия ривожланиши мумкин.

Қўшимча неврологик белгилари

- Айрим беморларда оғриқ, нейропатик дискомфорт ва юзда ҳассосликнинг ўзгариши кузатилади.

- Баъзи ҳолларда гиперактузия (товушни қаттиқ эшитиш) ва таъм ҳиссининг бузилиши ҳам кўшилиши мумкин.

Диагностика. Ташхис қўйишда клиник кўрик асосий ўрин тутди. Қўшимча равишда электромиография (ЭМГ), магнит-резонанс томография (МРТ), нерв ўтказувчанлигини баҳолаш усуллари қўлланилади. Функционал тестлар мимик мушакларнинг фаолият даражасини баҳолашга ёрдам беради. Халқаро амалиётда House-Brackmann шкаласи кенг қўлланилади.

Замонавий даволаш усуллари. Даволашда бир нечта йўналиш мавжуд: - ботулинотерапия: контрактура ва синкинезияларни юмшатиш учун ботулинум токсини инъекциялари самарали; - микрохирургия: асаб трансплантацияси, асаб-асбоб анастомозлари ва пластик операциялар орқали функция тикланади; - фармакотерапия: нейропротекторлар, антиоксидантлар, миорелаксантлар қўлланилади. Кўпинча комплекс ёндашув қўлланганда самара юқори бўлади.

Юз нерви нейропатиясидан кейинги контрактуларнинг клиник турлари

№	Контрактура тури	Клиник тавсифи
1	Синкинезия	Бир ҳаракат бажарилганда бошқа мушакларнинг нохуш ҳаракатга келиши
2	Гиперкинез	Мушакларда назоратсиз ортикча ҳаракатлар
3	Фиброз контрактура	Мушак тўқимасида тугунлар ва қаттиқлашишлар ҳосил бўлиши

Лунжни ҳавога тўлдириш

Чап томонда юз нерви невропатияси

Расм 1. Юз нерви нейропатияси

Физиотерапия ва реабилитация имкониятлари. Реабилитациянинг асосий мақсади — мимик функцияларни тиклаш ва контрактуларни камайтириш: - электростимуляция: заиф мушакларда нейромоторик фаолликни рағбатлантиради; - массаж ва миогимнастика: мушакларнинг тонусини нормаллаштиради; - логопедик машғулотлар: нутқ ва артикуляцияни тиклайди; - психотерапия: беморнинг ижтимоий ва эмоционал ҳолатини яхшилади. Реабилитация дастури индивидуал равишда тузилади ва узоқ муддатли назорат талаб қилади.

Хулоса. Юз нерви нейропатиясидан кейинги контрактулар клиник амалиётда жиддий муаммо ҳисобланади. Улар нафақат функционал, балки эстетик ва психоэмоционал қийинчиликларни ҳам юзага келтиради. Шу боис, даволашда индивидуал ва комплекс ёндашув муҳим аҳамият касб этади. Замонавий ботулинотерапия, микрохирургик реконструктив усуллар, физиотерапевтик дастурлар ва психологик қўллаб-қувватлаш чоралари интеграция қилинган ҳолда қўлланилса, беморларда мимик функцияларнинг тикланиши, ижтимоий адаптация ва ҳаёт сифатининг сезиларли даражада яхшиланиши кузатилади. Шунингдек, реабилитациянинг узоқ муддатли ва босқичма-босқич олиб борилиши самарадорликни янада оширади.

Адабиётлар рўйхати:

1. May M., Schaitkin B.M. The Facial Nerve. Thieme, 2022.
2. Beurskens C.H., Heymans P.G. Physiotherapy in patients with facial nerve paresis: description of outcomes. *Int J Rehabil Res.* 2021.
3. Guntinas-Lichius O. et al. Facial nerve disorders: clinical manifestations and current approaches to therapy. *Lancet Neurology*, 2023.
4. Бобоҳўжаев Ш.Ю. Замонавий физиотерапия усуллари. Самарқанд, 2025.
5. Хакимова, С. З. (2022). Типичные лицевые боли при невралгиях различного генеза. *Биология*, (4), 137.
6. Белозерцева, О. П., & Большедворская, Н. Е. (2023). Паралич Белла. Диагностика. Методы лечения (обзор). Актуальные проблемы и перспективы развития стоматологии в условиях Севера, 128-134.
7. Балашова, Т. В. (2019). Методика объединения классического лечебного массажа и буккального массажа при неврите лицевого нерва. *Спортивно-педагогическое образование: сетевое издание*, (3), 30-33.

Иқтибос учун: Кодиров У.А., Нарзуллаев А.А., Мусурмонкулов А.А. Юз нерви нейропатиясидан кейинги контрактуларнинг замонавий даволаш усуллари ва реабилитация имкониятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 5(19). – Б. 781–783. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17234266>